

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Тўйчи Ёқубов

Қарши давлат университети тадқиқотчиси

**МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛИЙ ДАВЛАТ
ҲОКИМИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТИЗИМИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ
АСОСИ**

Аннотация: Ушбу мақолада мустақилликнинг дастлабки даврларида Ўзбекистонда маҳалий давлат ҳокимият тизимининг шаклланиши ва унинг ҳуқуқий асослари, яъни ҳокимиятлар бўлиниши принципи асосида давлат ҳокимиятининг вакиллик, ижро ва суд органларини тузилганлиги, маҳалий кенгашлар фаолияти ва уларнинг функциялари манбалар асосида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Маҳалий давлат ҳокимияти, маҳалий кенгашлар, ижро ҳокимияти, халқ вакиллари, Маъмурийят ислохотлар концепцияси.

**СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ПРАВОВАЯ
ОСНОВА**

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование системы местной государственной власти в Узбекистане в ранние периоды независимости и ее правовые основы, то есть формирование представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти на основе принципа разделения властей. полномочия, деятельность местных советов и их функции показаны на основе источников.

Ключевые слова: Местная государственная власть, местные советы, исполнительная власть, народные избранники, концепция административной реформы.

**THE SYSTEM OF FORMATION OF LOCAL STATE AUTHORITY
IN INDEPENDENT UZBEKISTAN AND ITS LEGAL BASIS**

Abstract: In this article, the formation of the system of local state power in Uzbekistan in the early periods of independence and its legal basis, that is, the formation of representative, executive and judicial bodies of state power based

on the principle of separation of powers, the activities of local councils and their functions are shown based on sources.

Key words: Local governmental power, local councils, executive power, national elections, concept of administrative reform.

Мустақил Ўзбекистон Республикасида ўзига хос ҳуқуқий, демократик тамойилларга жавоб берадиган маҳаллий давлат ҳокимияти ҳамда вакиллик органлари тизимини яратиш ҳали Ўзбекистон иттифоқ таркибида эканлиги вақтидаёқ бошланган эди. 1989 йил 20 октябрда қабул қилинган "Ўзбекистон ССР халқ депутатлари маҳаллий Советлари депутатлари сайлови ҳақида"ги Қонун ва у асосида ўтказилган сайлов натижасида халқ депутатлари маҳаллий советларининг ташкил бўлганлиги бу борада амалга оширилган дастлабки қадамлар бўлган [11].

Ўзбекистонда мустақилликнинг илк даврдан маҳаллий миқёсдаги давлат бошқаруви органларини тузиш ҳақидаги ўй-қарашлар, ғоялар, фикр-мулоҳазалар кун тартибида долзарб масала сифатида турган. Чунки собиқ Иттифоқ тизимида маҳаллий даражадаги давлат органлари ўз вазифасини тўлақонли бажара олмай қолган эди. Маҳаллий давлат ҳокимияти тизимининг мустақиллик давридаги хусусиятини тасаввур қилиш ва қандай сабабларга кўра бу тизимни ислоҳ қилиш зарурати келиб чиққанини аниқлаш учун, аввало, унинг яқин тарихдаги ҳолатига изоҳ бериб ўтишни мақсадга мувофиқдир.

1990 йилларда собиқ Иттифоқнинг олий органлари фаолиятидаги зиддиятлар туфайли маҳаллий органлар ўз ҳолига ташлаб қўйилди, кейинчалик эса уларни бошқариш ва раҳбарлик қилиш имконияти ҳам йўқола бошлади. Аҳволни яхшилаш, маҳаллий органлар фаолиятини изга солиш мақсадида бутун Иттифоқ миқёсида эмас, балки унинг таркибидаги Республикаларда ўзига хос тадбирлар ўтказилган [5].

1991 йилда Ўзбекистонда нашр этиладиган газеталардан бирида: "Шаҳар Советида иккита коллегиял орган мавжуд: Совет президиуми ва ижроқум президиуми. Ушбу ҳолат нафақат функцияларни такрорлаш, балки коллектив масъулиятсизликни ҳам келтириб чиқарар эди. Қарорлар қабул қилинади, унинг ижросига оид масала учун эса ҳеч ким индивидуал равишда жавобгар ҳисобланмайди. Таклиф этилган ислохотнинг асосий шаҳар ҳокимиятининг ижро структурасини кучайтиришдир. Бунинг учун ҳокимлик институтини амалиётга татбиқ этиш эҳтиёжи келиб чиқди. Айнан ҳокимлик институтига ижронинг тўлиқ масъулияти топширилади. Ҳоким Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Тошкент шаҳар Советининг қарорлари ижроси юзасидан яқка ўзи жавобгар ҳисобланади", деб ёзилган эди [6].

Албатта, маҳаллий миқёсда фаолият юритаётган маҳаллий ҳокимиятнинг бундай тузилиши билан мамлакатда кенг жабҳада бошланган ислоҳотларни амалга оширишнинг имкони йўқ эди. Шу боис дунё давлатчилик тажрибасига мурожаат қилиниб, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия ҳокимиятини амалга оширувчи органлар мустақил бўлиши керак, деган хулосага келинди ва маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари тизимида дунё давлатчилик тажрибасида синовдан ўтган ҳокимиятлар бўлиниши принципини қўллаш ғояси асосида тегишли органларни тузишга киришилди.

Яъни ҳокимиятлар бўлиниши принципи асосида давлат ҳокимиятининг вакиллик, ижро ва суд органлари ташкил қилинди. Шунингдек, ушбу органлар ҳам ўз вертикал тизимига эга. Уларнинг тизими марказий ва Ўзбекистоннинг маъмурий-ҳудудий тузилмаларида ташкил қилинадиган органлардан иборатдир.

Бу борада Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президент И.А.Каримов ўз асарларида қуйидагиларни таъкидлаган: "Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ҳокимияти ва ижро ҳокимияти органларини тузишдаги асосий мақсад, биринчидан: шу жойларда давлат органларини тузишда аҳолининг иштирокини таъминлаш; иккинчидан, маҳаллий аҳамиятга эга масалаларни бамавҷуат, кўпчилик бўлиб муҳокама қилиш ва тўғри қарор қабул қилиш; учинчидан, ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан маҳаллий миқёсда назорат ўрнатиш" [5].

"Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик асослари тўғрисида" ги Қонуннинг 5-моддасида ҳокимиятлар бўлиниши принципи илк бор қонуний мустақамланди ва 1992 йил 4 январда қабул қилинган "Ўзбекистон Республикасининг маҳаллий ҳокимият идораларини қайта ташкил этиш тўғрисида"ги Қонунда ушбу принцип маҳаллий давлат ҳокимияти органларини ташкил қилишда асос қилиб олинди.

Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ҳокимияти сифатида халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашлари эътироф этилди. Албатта, аввалги тузумда мавжуд бўлган, лекин ўзини оқламаган халқ депутатлари Советларидан халқ депутатлари Кенгашлари нимаси билан фарқ қилади, деган савол туғилиши, табиий. Ҳақиқатда, юзаки қарашда, бунда фақат "совет" сўзи "кенгаш"га алмаштирилгандек туюлади. Лекин бу ерда гап сўз ёки атама ўртасидаги фарқда эмас.

Биринчидан, "совет" бизга марказдан киритилган атама, "кенгаш" эса ўзимизнинг миллий давлатчилик тарихимизда қўлланилган, барчага маъноси ҳам таниш бўлган сўз.

Иккинчидан, халқ депутатлари Советлари декларатив, юқоридан

кўрсатилган (коммунистик партия белгилаб берган), муқобилсиз номзодлар асосида ташкил қилинадиган орган эди. Ушбу органлар сайловдан кўра, тайинлаш принципи асосида ташкил қилинар эди. Яъни советнинг миллий, ижтимоий, жинсий, ёш таркиби аввалдан белгиланиб, шу асосда номзодлар рўйхати тузилиб, бир округдан бир номзод овозга қуйилиб, уларга овоз бериш ташкил қилинган. Яъни бунда сайловчининг танлаш (бир нечта номзодларнинг орасидан сайлаб, танлаб олиш) ҳуқуқи йўқ эди.

Учинчидан, янги Кенгашларга депутат сайлаш тартиби бутунлай ўзгартирилди: номзод кўрсатиш ҳуқуқига эга субъектлар доираси кенгайди; Кенгаш депутатининг депутатлик мақоми мансаб мақомидан ажратилди. Кўплаб мансаблар депутатлик мақоми билан бирга қўшила олмайдиган бўлди, сайловлар муқобиллик асосида ўтказиладиган бўлди.

Тўртинчидан, маҳаллий Кенгашларга сайланадиган депутатлар сони оптималлаштирилди, яъни қисқартирилиб, туман ва шаҳар Кенгашларига 30 нафаргача, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида эса 60 нафаргача депутат сайланадиган бўлди. Буларнинг барчаси маҳаллий Кенгашларнинг ҳақиқий вакиллик органи сифатида ишчанлик қобилиятига эга бўлишини, том маънодаги мустақиллигини таъминлади.

Маҳаллий ижро ҳокимияти эса Кенгашлардан мустақил ва миллий давлатчилик тажрибасига асосланган ҳолда ташкил қилиниб, унга ҳоким бошчилик қиладиган бўлди. Яъни ҳокимнинг ижро ҳокимияти органи бошлиғи сифатидаги мақоми 1992 йил 4 январдаги Қонунда мустаҳкамлаб қўйилди.

1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги ва "Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи тўғрисида"ги Қонунлар Ўзбекистонда маҳаллий бошқарувни ташкил қилишда муҳим аҳамият касб этди.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларини (вакиллик органларини) ташкил қилишда ва уларнинг таркибини мустаҳкамлашда 1994 йил 5 майда қабул қилинган "Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида"ги Қонун ҳам муҳим ўрин тутди (ҳозирда мазкур қонун ўз кучини йўқотган). Ушбу Қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши натижасида сайловлар мамлакатимизда демократик, муқобиллик асосида, партиялараро рақобат муҳитида ўта бошлади.

Маҳаллий бошқарувни такомиллаштириш мустақилликка эришилгандан бошлаб, ҳозиргача давом этмоқда. Жумладан, 2017 йил 24 декабрда Тошкент шаҳридаги туман халқ депутатлари Кенгашларига сайлов ўтказилиб, биринчи марта Тошкент шаҳри, туманларида халқ депутатлари Кенгашлари - вакиллик органи ташкил этилди.

Бу маҳаллий бошқарувни янада яхши ташкил қилиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар Концепцияси” эса маҳаллий бошқарувни такомиллаштириш ва унда халқ иштирокини янада кенг таъминлаш чораларини назарда тутди [8].

"Маҳаллий Кенгашлар фаолияти, - деб таъкидлайди профессор Ш.И.Жалилов, бевосита давлатнинг функцияларини жойларда амалга ошириш билан боғлиқдир. Маҳаллий кенгашлар функциялари давлат функциялари асосида келиб чиқиб, уларни янада аниқлаштиради" [3]. О.Т.Хусановнинг фикрича, "ижро фақат ижро ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилиши керак. Вакиллик органлари ижро этишда бевосита иштирок этмаслиги, ўзларининг актлари орқали ижрони таъминлашга ёрдам бериши керак" [11]. Бошқача айтганда, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари конун ҳужжатларининг тўғри бажарилишини таъминлайди.

Ҳуқуқшунос олима С.М.Адилходжаева ҳам маҳаллий Кенгашлар тўғрисида фикр билдириб, жумладан, шундай дейди: “Халқ депутатларининг Кенгашлари - халқ вакилларидан иборат, улар маҳаллий аҳоли томонидан сайланиб, маҳаллий ҳокимиятни ифода этадилар. Шу сабабли улар фақат сайловчилар билан учрашувлар ўтказиб қолиш билан чегараланмасдан, бевосита ўзлари ҳам тегишли минтақа муаммоларини бартараф қилиш йўллари қидириши, уларнинг ўз ечимини топишини тегишли давлат органларидан талаб қилиши, доимий комиссия ва Кенгаш мажлисларида масалаларни кўтариб чиқиши лозим. Афсуски, депутатлар бу борада ҳали пассив кўринишда бўлиб, амалиётда доимий комиссиялар вақти-вақти билан тўпланишади, ва шаҳар Кенгашлари эса жуда қисқа вақтга, йилига камида икки марта йигилишади, холос" [1].

О.Т.Хусановнинг таъкидлашича, "Доимий комиссиялар депутатларни бирлаштирувчи орган ҳамда халқ депутатлари Кенгашларининг ёрдамчи органлари бўлиб ҳисобланади" [11]. Шу сабабли ҳам маҳаллий Кенгашлар фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштириш зарурияти вакиллик органлари ислохотининг иккинчи босқичини талаб қилмоқда. Мамлакатимизда Демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари вазифаси, жумладан, уларнинг назорат функциялари самарадорлигини янада оширишда муҳим тўртки бўлди. Шу билан бирга, функция ва ваколатларни кенгайтириш билан бир қаторда, маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш юзасидан ҳам зарур чора-тадбирларни ўтказиш лозим.

Таъкидланганидек, 2017 йил 24 декабрда Тошкент шаҳри туманлари Халқ

депутатлари Кенгашларига сайлов ўтказилиб, туманларда давлат органларининг тузилиши маҳаллий бошқарув соҳасидаги муносабатларни кенгайтирди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8-сентябрдаги Фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси" келажакда маҳаллий ҳокимият тизимини ташкил этишда ҳокимиятлар бўлиниши тамойилини амалий рўёбга чиқариш ва ҳокимларни сайлаш тартибини жорий қилишга, маҳаллий бошқарув муносабатларининг янада кенгайишига олиб келади [8].

Бугунги замоннинг ўзи маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятини янада такомиллаштириш, амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашда уларнинг ижро интизомини мустаҳкамлаш ҳамда фаолиятига объектив баҳо берилишини талаб этмоқда. Бу эса мамлакатда давлат ҳокимияти органлари, хусусан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини мониторинг қилиш ва баҳолаш тизимини тизимли жорий этиш, бунинг учун унинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш талаб этилади.

Бинобарин, маҳаллий ҳокимият органлари учун тегишли ҳудудлар аҳолисининг ва маҳаллий бошқарув органлари фаолияти устидан назоратини таъминлаш имконини берувчи таъсирчан усулларни яратиш зарур. Бунга эса демократик институтлар ва механизмларни янада такомиллаштирмай туриб эришишнинг имкони йўқ.

Ҳуқуқшунос олим А.Б.Барихин таъбири билан айтганда, "маҳаллий ўзини-ўзи бошқаришнинг вакиллик органи маҳаллий ўзини-ўзи бошқаришнинг аҳоли манфаатларини намоён этиш ҳамда унинг номидан маҳаллий ҳудудда амал қиладиган қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга, сайлов йўли билан шаклланадиган органдир" [2].

Шу ўринда "вакил" тушунчасининг мазмун-моҳияти юзасидан айрим адабиётлар таҳлилига тўхталадиган бўлсак, "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да: "Вакил - арабча сўздан олинган бўлиб, тўғридан-тўғри таржима қилинганда "ишончли", "ваколатли шахс" деган маъноларни англатади. Вакил бирор киши, муассаса, ташкилот номидан иш кўришга ваколати бўлган, унинг манфаатларини кўзловчи ва ҳимоя қилувчи шахс" деб келтирилган. Демак, "вакил" кенг маънодаги, серқирра тушунчадир.

А.Махмудовнинг фикрича, депутатларни халқнинг ишончли вакили сифатида, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларини эса, энг аввало, халқ номидан унинг манфаатларини кўзлаб фаолият юритувчи орган сифатида эътироф этиш мумкин. Ўз навбатида, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари, депутатлар эса, ўз фаолиятини амалга оширишда асосий эътиборни ушбу ишонччи оқлашга қаратишлари лозим. [7].

Ҳуқуқшунос олима Г.Исмаилованинг фикрича эса, халқ депутатлари Кенгашлари, аввало, ҳақиқий халқ вакиллик органи бўлиши, депутатликка жамият ва давлат бошқаруви сир-асрорларини биладиган, халқнинг ғам-ташвишини тушунадиган ва унга кўмак бера оладиган кишилар сайланишини назарда тутувчи тартиб-қоидалар ўрнатилиши ҳам шу зарурат талабидир [4]. Ушбу фикрларга тўла кўшилган ҳолда, унга янада аниқлик киритиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари, депутатлар нафақат фуқаролар манфаатларини, балки давлат манфаатларини ҳам кўзлаб, ўз ваколатларига тааллуқли масалаларни ҳал этадилар. Бир сўз билан айтганда, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг асосий кучи ва локомативи бўлган депутатлар фаол, ташаббускорлик билан ўз фаолиятини амалга оширувчи, халқпарвар, ўз юрти учун жон фидо қилувчи инсонлар орасидан сайланашига эътибор қаратиш лозим.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, маҳаллий давлат ҳокимияти тизимини ислоҳ қилиш ва мустаҳкамлаш тарихнинг ҳар қандай даврида ҳам асосий масала бўлиб хизмат қилган. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қонун, фармон ва қарорлар ижросини ташкил этиш ва таъминлаш, амалиётга тўлақонли татбиқ этиш орқали жойларда ислоҳотлар натижадорлигини ошириш, халқ фаровонлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланган адабиётлар

- 1.Адилходжаева С.М. Работа с регионами в приоритете функции Сената. Т.: 2007.-С.2.-
- 2.Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия.- М.: Книжный мир. 2010.- С.654.
- 3.Джалилов Ш.И. Реформа местных органов государственной власти в Республике Узбекистан. Диссертация На соискание учёной степени доктора юридических наук. Т.: 1994.- С.54.
- 4.Исмаилова Г.С. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятинилибераллаштиришнинг давлат- ҳуқуқий йўналишлари: Докторлик илмий даражасини 3 диссертация.- Т., 2016
- 5.Каримов И.А. Ўзбекистон XXI асрга интиломқда. – Т.: Ўзбекистон, 2000. – Б.207.
- 6.Ломахова Е. Ҳоким масъулиятни о'з зиммасига олади?" Халқ сўзи ” газетаси. 1991 йил 10 декабрь
- 7.Махмудов А.Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органларининг назорат фаолиятини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация.- Т.: 2019.- Б.16.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги 5185- сонли Фармони Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37- сон, 979- модда.

9. Ўзбекистон ССР Олий Советнинг Ведомствлари. №26-28, 1989 448- модда (Хужжат кучини йукотган)

10. Хусанов. О. Г. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият. Т.: Шарқ, 1996.- Б. 139.

11. Хусанов О.Т. Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия ҳокимияти органлари. Ўқув қулланма.- Т.: Университет, 1994.- Б.37.

,

Қарши давлат университети тадқиқотчиси
**МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛИЙ ДАВЛАТ
ҲОКИМИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТИЗИМИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ
АСОСИ**

Аннотация: Ушбу мақолада мустақилликнинг дастлабки даврларида Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимият тизимининг шаклланиши ва унинг ҳуқуқий асослари, яъни ҳокимиятлар бўлиниши принципи асосида давлат ҳокимиятининг вакиллик, ижро ва суд органларини тузилганлиги, маҳаллий кенгашлар фаолияти ва уларнинг функциялари манбалар асосида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Маҳаллий давлат ҳокимияти, маҳаллий кенгашлар, ижро ҳокимияти, халқ вакиллари, Маъмурийт ислохотлар концепцияси.

**СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ПРАВОВАЯ
ОСНОВА**

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование системы местной государственной власти в Узбекистане в ранние периоды независимости и ее правовые основы, то есть формирование представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти на основе принципа разделения властей. полномочия, деятельность местных советов и их функции показаны на основе источников.

Ключевые слова: Местная государственная власть, местные советы, исполнительная власть, народные избранники, концепция административной реформы.

**THE SYSTEM OF FORMATION OF LOCAL STATE AUTHORITY
IN INDEPENDENT UZBEKISTAN AND ITS LEGAL BASIS**

Abstract: In this article, the formation of the system of local state power in Uzbekistan in the early periods of independence and its legal basis, that is, the formation of representative, executive and judicial bodies of state power based on the principle of separation of powers, the activities of local councils and their functions are shown based on sources.

Key words: Local governmental power, local councils, executive power, national elections, concept of administrative reform.

Мустақил Ўзбекистон Республикасида ўзига хос ҳуқуқий, демократик тамойилларга жавоб берадиган маҳаллий давлат ҳокимияти ҳамда вакиллик органлари тизимини яратиш ҳали Ўзбекистон иттифоқ таркибида эканлиги вақтидаёқ бошланган эди. 1989 йил 20 октябрда қабул қилинган "Ўзбекистон ССР халқ депутатлари маҳаллий Советлари депутатлари сайлови ҳақида"ги Қонун ва у асосида ўтказилган сайлов натижасида халқ депутатлари маҳаллий советларининг ташкил бўлганлиги бу борада амалга оширилган дастлабки қадамлар бўлган [11].

Ўзбекистонда мустақилликнинг илк давридан маҳаллий миқёсдаги давлат бошқаруви органларини тузиш ҳақидаги ўй-қарашлар, ғоялар, фикр-мулоҳазалар кун тартибида долзарб масала сифатида турган. Чунки собиқ Иттифоқ тизимида маҳаллий даражадаги давлат органлари ўз вазифасини тўлақонли бажара олмай қолган эди. Маҳаллий давлат ҳокимияти тизимининг мустақиллик давридаги хусусиятини тасаввур қилиш ва қандай сабабларга кўра бу тизимни ислоҳ қилиш зарурати келиб чиққанини аниқлаш учун, аввало, унинг яқин тарихдаги ҳолатига изоҳ бериб ўтишни мақсадга мувофиқдир.

1990 йилларда собиқ Иттифоқнинг олий органлари фаолиятидаги зиддиятлар туфайли маҳаллий органлар ўз ҳолига ташлаб қўйилди, кейинчалик эса уларни бошқариш ва раҳбарлик қилиш имконияти ҳам йўқола бошлади. Аҳволни яхшилаш, маҳаллий органлар фаолиятини изга солиш мақсадида бутун Иттифоқ миқёсида эмас, балки унинг таркибидаги Республикаларда ўзига хос тадбирлар ўтказилган [5].

1991 йилда Ўзбекистонда нашр этиладиган газеталардан бирида: "Шаҳар Советида иккита коллегиал орган мавжуд: Совет президиуми ва ижроқум президиуми. Ушбу ҳолат нафақат функцияларни такрорлаш, балки коллектив масъулиятсизликни ҳам келтириб чиқарар эди. Қарорлар қабул қилинади, унинг ижросига оид масала учун эса ҳеч ким индивидуал равишда жавобгар ҳисобланмайди. Таклиф этилган ислохотнинг асосий шаҳар ҳокимиятининг ижро структурасини кучайтиришдир. Бунинг учун ҳокимлик институтини амалиётга татбиқ этиш эҳтиёжи келиб чиқди. Айнан ҳокимлик институтига ижронинг тўлиқ масъулияти топширилади. Ҳоким Ўзбекистон Республикаси

қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Тошкент шаҳар Советининг қарорлари ижроси юзасидан яқка ўзи жавобгар хисобланади", деб ёзилган эди [6].

Албатта, маҳаллий миқёсда фаолият юритаётган маҳаллий ҳокимиятнинг бундай тузилиши билан мамлакатда кенг жабҳада бошланган ислохотларни амалга оширишнинг имкони йўқ эди. Шу боис дунё давлатчилиқ тажрибасига мурожаат қилиниб, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия ҳокимиятини амалга оширувчи органлар мустақил бўлиши керак, деган хулосага келинди ва маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари тизимида дунё давлатчилиқ тажрибасида синовдан ўтган ҳокимиятлар бўлиниши принципини қўллаш ғояси асосида тегишли органларни тузишга киришилди.

Яъни ҳокимиятлар бўлиниши принципи асосида давлат ҳокимиятининг вакиллик, ижро ва суд органлари ташкил қилинди. Шунингдек, ушбу органлар ҳам ўз вертикал тизимига эга. Уларнинг тизими марказий ва Ўзбекистоннинг маъмурий-худудий тузилмаларида ташкил қилинадиган органлардан иборатдир.

Бу борада Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президент И.А.Каримов ўз асарларида қуйидагиларни таъкидлаган: "Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ҳокимияти ва ижро ҳокимияти органларини тузишдаги асосий мақсад, биринчидан: шу жойларда давлат органларини тузишда аҳолининг иштирокини таъминлаш; иккинчидан, маҳаллий аҳамиятга эга масалаларни бамаслаҳат, кўпчилиқ бўлиб муҳокама қилиш ва тўғри қарор қабул қилиш; учинчидан, ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан маҳаллий миқёсда назорат ўрнатиш" [5].

"Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик асослари тўғрисида" ги Қонуннинг 5-моддасида ҳокимиятлар бўлиниши принципи илк бор қонуний мустаҳкамланди ва 1992 йил 4 январда қабул қилинган "Ўзбекистон Республикасининг маҳаллий ҳокимият идораларини қайта ташкил этиш тўғрисида"ги Қонунда ушбу принцип маҳаллий давлат ҳокимияти органларини ташкил қилишда асос қилиб олинди.

Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ҳокимияти сифатида халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашлари эътироф этилди. Албатта, аввалги тузумда мавжуд бўлган, лекин ўзини оқламаган халқ депутатлари Советларидан халқ депутатлари Кенгашлари нимаси билан фарқ қилади, деган савол туғилиши, табиий. Ҳақиқатда, юзаки қарашда, бунда фақат "совет" сўзи "кенгаш"га алмаштирилгандек туюлади. Лекин бу ерда гап сўз ёки атама ўртасидаги фарқда эмас.

Биринчидан, "совет" бизга марказдан киритилган атама, "кенгаш" эса

Ўзимизнинг миллий давлатчилик тарихимизда қўлланилган, барчага маъноси ҳам таниш бўлган сўз.

Иккинчидан, халқ депутатлари Советлари декларатив, юқоридан кўрсатилган (коммунистик партия белгилаб берган), муқобилсиз номзодлар асосида ташкил қилинадиган орган эди. Ушбу органлар сайловдан кўра, тайинлаш принципи асосида ташкил қилинар эди. Яъни советнинг миллий, ижтимоий, жинсий, ёш таркиби аввалдан белгиланиб, шу асосда номзодлар рўйхати тузилиб, бир округдан бир номзод овозга қуйилиб, уларга овоз бериш ташкил қилинган. Яъни бунда сайловчининг танлаш (бир нечта номзодларнинг орасидан сайлаб, танлаб олиш) ҳуқуқи йўқ эди.

Учинчидан, янги Кенгашларга депутат сайлаш тартиби бутунлай ўзгартирилди: номзод кўрсатиш ҳуқуқига эга субъектлар доираси кенгайди; Кенгаш депутатининг депутатлик мақоми мансаб мақомидан ажратилди. Кўплаб мансаблар депутатлик мақоми билан бирга қўшила олмайдиган бўлди, сайловлар муқобиллик асосида ўтказиладиган бўлди.

Тўртинчидан, маҳаллий Кенгашларга сайланадиган депутатлар сони оптималлаштирилди, яъни қисқартирилиб, туман ва шаҳар Кенгашларига 30 нафаргача, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида эса 60 нафаргача депутат сайланадиган бўлди. Буларнинг барчаси маҳаллий Кенгашларнинг ҳақиқий вакиллик органи сифатида ишчанлик қобилиятига эга бўлишини, том маънодаги мустақиллигини таъминлади.

Маҳаллий ижро ҳокимияти эса Кенгашлардан мустақил ва миллий давлатчилик тажрибасига асосланган ҳолда ташкил қилиниб, унга ҳоким бошчилик қиладиган бўлди. Яъни ҳокимнинг ижро ҳокимияти органи бошлиғи сифатидаги мақоми 1992 йил 4 январдаги Қонунда мустаҳкамлаб қўйилди.

1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги ва "Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида"ги Қонунлар Ўзбекистонда маҳаллий бошқарувни ташкил қилишда муҳим аҳамият касб этди.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларини (вакиллик органларини) ташкил қилишда ва уларнинг таркибини мустаҳкамлашда 1994 йил 5 майда қабул қилинган "Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида"ги Қонун ҳам муҳим ўрин тутди (ҳозирда мазкур қонун ўз кучини йўқотган). Ушбу Қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши натижасида сайловлар мамлакатимизда демократик, муқобиллик асосида, партиялараро рақобат муҳитида ўта бошлади.

Маҳаллий бошқарувни такомиллаштириш мустақилликка эришилгандан бошлаб, ҳозиргача давом этмоқда. Жумладан, 2017 йил

24 декабрда Тошкент шаҳридаги туман халқ депутатлари Кенгашларига сайлов ўтказилиб, биринчи марта Тошкент шаҳри, туманларида халқ депутатлари Кенгашлари - вакиллик органлари ташкил этилди. Бу маҳаллий бошқарувни янада яхши ташкил қилиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар Концепцияси” эса маҳаллий бошқарувни такомиллаштириш ва унда халқ иштирокини янада кенг таъминлаш чораларини назарда тутди [8].

"Маҳаллий Кенгашлар фаолияти, - деб таъкидлайди профессор Ш.И.Жалилов, бевосита давлатнинг функцияларини жойларда амалга ошириш билан боғлиқдир. Маҳаллий кенгашлар функциялари давлат функциялари асосида келиб чиқиб, уларни янада аниқлаштиради" [3]. О.Т.Хусановнинг фикрича, "ижро фақат ижро ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилиши керак. Вакиллик органлари ижро этишда бевосита иштирок этмаслиги, ўзларининг актлари орқали ижронини таъминлашга ёрдам бериши керак" [11]. Бошқача айтганда, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари қонун ҳужжатларининг тўғри бажарилишини таъминлайди.

Ҳуқуқшунос олима С.М.Адилходжаева ҳам маҳаллий Кенгашлар тўғрисида фикр билдириб, жумладан, шундай дейди: “Халқ депутатларининг Кенгашлари - халқ вакилларидан иборат, улар маҳаллий аҳоли томонидан сайланиб, маҳаллий ҳокимиятни ифода этадилар. Шу сабабли улар фақат сайловчилар билан учрашувлар ўтказиб қолиш билан чегараланмасдан, бевосита ўзлари ҳам тегишли минтақа муаммоларини бартараф қилиш йўлларини қидириши, уларнинг ўз ечимини топишини тегишли давлат органларидан талаб қилиши, доимий комиссия ва Кенгаш мажлисларида масалаларни кўтариб чиқиши лозим. Афсуски, депутатлар бу борада ҳали пассив кўринишда бўлиб, амалиётда доимий комиссиялар вақти-вақти билан тўпланишади, ва шаҳар Кенгашлари эса жуда қисқа вақтга, йилига камида икки марта йигилишади, холос" [1].

О.Т.Хусановнинг таъкидлашича, "Доимий комиссиялар депутатларни бирлаштирувчи орган ҳамда халқ депутатлари Кенгашларининг ёрдамчи органлари бўлиб ҳисобланади" [11]. Шу сабабли ҳам маҳаллий Кенгашлар фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштириш зарурияти вакиллик органлари ислохотининг иккинчи босқичини талаб қилмоқда. Мамлакатимизда Демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари вазифаси, жумладан, уларнинг назорат функциялари самарадорлигини янада оширишда муҳим туртки бўлди. Шу билан бирга, функция ва ваколатларни кенгайтириш билан бир қаторда,

маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш юзасидан ҳам зарур чора-тадбирларни ўтказиш лозим.

Такидланганидек, 2017 йил 24 декабрда Тошкент шаҳри туманлари Халқ депутатлари Кенгашларига сайлов ўтказилиб, туманларда давлат органларининг тузилиши маҳаллий бошқарув соҳасидаги муносабатларни кенгайтирди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8-сентябрдаги Фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси" келажакда маҳаллий ҳокимият тизимини ташкил этишда ҳокимиятлар бўлиниши тамойилини амалий рўёбга чиқариш ва ҳокимларни сайлаш тартибини жорий қилишга, маҳаллий бошқарув муносабатларининг янада кенгайтишига олиб келади [8].

Бугунги замоннинг ўзи маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятини янада такомиллаштириш, амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашда уларнинг ижро интизомини мустаҳкамлаш ҳамда фаолиятига объектив баҳо берилишини талаб этмоқда. Бу эса мамлакатда давлат ҳокимияти органлари, хусусан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини мониторинг қилиш ва баҳолаш тизимини тизимли жорий этиш, бунинг учун унинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш талаб этилади.

Бинобарин, маҳаллий ҳокимият органлари учун тегишли ҳудудлар аҳолисининг ва маҳаллий бошқарув органлари фаолияти устидан назоратини таъминлаш имконини берувчи таъсирчан усулларни яратиш зарур. Бунга эса демократик институтлар ва механизмларни янада такомиллаштирмай туриб эришишнинг имкони йўқ.

Ҳуқуқшунос олим А.Б.Барихин таъбири билан айтганда, "маҳаллий ўзини-ўзи бошқаришнинг вакиллик органи маҳаллий ўзини-ўзи бошқаришнинг аҳоли манфаатларини намоён этиш ҳамда унинг номидан маҳаллий ҳудудда амал қиладиган қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга, сайлов йўли билан шаклланадиган органдир" [2].

Шу ўринда "вакил" тушунчасининг мазмун-моҳияти юзасидан айрим адабиётлар таҳлилига тўхталадиган бўлсак, "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да: "Вакил - арабча сўздан олинган бўлиб, тўғридан-тўғри таржима қилинганда "ишончли", "ваколатли шахс" деган маъноларни англатади. Вакил бирор киши, муассаса, ташкилот номидан иш кўришга ваколати бўлган, унинг манфаатларини кўзловчи ва ҳимоя қилувчи шахс" деб келтирилган. Демак, "вакил" кенг маънодаги, серқирра тушунчадир.

А.Махмудовнинг фикрича, депутатларни халқнинг ишончли вакили сифатида, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларини эса, энг аввало, халқ номидан унинг манфаатларини кўзлаб фаолият юритувчи орган сифатида

эътироф этиш мумкин. Ўз навбатида, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари, депутатлар эса, ўз фаолиятини амалга оширишда асосий эътиборни ушбу ишонччи оқлашга қаратишлари лозим. [7].

Ҳуқуқшунос олима Г.Исмаилованинг фикрича эса, халқ депутатлари Кенгашлари, аввало, ҳақиқий халқ вакиллик органи бўлиши, депутатликка жамият ва давлат бошқаруви сир-асрорларини биладиган, халқнинг ғам-ташвишини тушунадиган ва унга кўмак бера оладиган кишилар сайланишини назарда тутувчи тартиб-қоидалар ўрнатилиши ҳам шу зарурат талабидир [4]. Ушбу фикрларга тўла кўшилган ҳолда, унга янада аниқлик киритиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари, депутатлар нафақат фуқаролар манфаатларини, балки давлат манфаатларини ҳам кўзлаб, ўз ваколатларига тааллуқли масалаларни ҳал этадилар. Бир сўз билан айтганда, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг асосий кучи ва локомативи бўлган депутатлар фаол, ташаббускорлик билан ўз фаолиятини амалга оширувчи, халқпарвар, ўз юрти учун жон фидо қилувчи инсонлар орасидан сайланашига эътибор қаратиш лозим.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, маҳаллий давлат ҳокимияти тизимини ислоҳ қилиш ва мустаҳкамлаш тарихнинг ҳар қандай даврида ҳам асосий масала бўлиб хизмат қилган. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари конун, фармон ва қарорлар ижросини ташкил этиш ва таъминлаш, амалиётга тўлақонли татбиқ этиш орқали жойларда ислохотлар натижадорлигини ошириш, халқ фаровонлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланган адабиётлар

1.Адилходжаева С.М. Работа с регионами в приоритете функции Сената. Т.: 2007.-С.2.-

2.Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия.- М.: Книжный мир. 2010.- С.654.

3.Джалилов Ш.И. Реформа местных органов государственной власти в Республике Узбекистан. Диссертация На соискание учёной степени доктора юридических наук. Т.: 1994.- С.54.

4.Исмаилова Г.С. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятинилибераллаштиришнинг давлат- ҳуқуқий йўналишлари: Докторлик илмий даражасини 3 диссертация.- Т., 2016

5.Каримов И.А. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. – Т.: Ўзбекистон, 2000. – Б.207.

6.Ломахова Е. Ҳоким масъулиятни о'z зиммасига олади?" Халқ сўзи ” газетаси. 1991 йил 10 декабрь

7.Махмудов А.Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик

органларининг назорат фаолиятини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация.- Т.: 2019.- Б.16.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги 5185- сонли Фармони Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37- сон, 979- модда.

9. Ўзбекистон ССР Олий Советнинг Ведомствлари. №26-28, 1989 448- модда (Ҳужжат кучини йукотган)

10. Хусанов. О. Г. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият. Т.: Шарк, 1996.- Б. 139.

11. Хусанов О.Т. Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия ҳокимияти органлари. Ўқув қулланма.- Т.: Университет, 1994.- Б.37.